

10.5281/zenodo.10208293

БОЛЬШАКОВА Юлия Олеговнастудентка 1 курса, Российский государственный университет правосудия,
Северо-Кавказский филиал, Россия, г. Краснодар

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮА СRYPTOCURRENCY В КОНКУРСНОЙ МАССЕ ДОЛЖНИКА

Аннотация. По приблизительным оценкам, объём операций граждан Российской Федерации с криптовалютами достигает 350 млрд. руб. в год, так как криптовалюты находятся на втором месте по частоте совершения первой покупки после акций – 11% и 28% соответственно. Российская Федерация в целом вышла на третье место по объёму майнинга биткойна в мире – 11,25 % всех мировых вычислительных мощностей, используемых для майнинга приходится на Россию. Учитывая это, криптовалюты всё чаще фигурируют в делах о банкротстве.

В настоящей статье проанализируем законодательное регулирование и судебную практику в отношении криптовалют в призме банкротства должников граждан – владельцев криптовалют, а также обозначим практические сложности, возникающие при работе с криптовалютой в банкротных делах.

Ключевые слова: криптовалюта, банкротство, финансовый управляющий.

Законодательное регулирование криптовалюты в Российской Федерации появилось относительно недавно, в целом является верхнеуровневым и не покрывает вопросы, связанные с банкротством должников-владельцев криптовалют.

Так, с 01.01.2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее – ФЗ о ЦФА). В п. 3 ст. 1 ФЗ о ЦФА введено понятие «цифровая валюта» (далее – криптовалюта). Регулированию оборота криптовалют посвящена статья 14 «Оборот цифровой валюты». Остальные содержательные положения данного Федерального закона посвящены регулированию цифровых финансовых активов, которые законодатель отграничивает от криптовалют.

Статья 14 ФЗ о ЦФА не регулирует вопросы оборота, выпуска криптовалюты в Российской Федерации подробно, а дает отсыл к будущим федеральным законам, которые должны урегулировать эти вопросы. Соответствующие законы пока не приняты, есть несколько конкурирующих между собой законопроектов – законопроект Минфина России, который имеет регуляторный характер, и запретительный

законопроект ЦБ РФ [6]. Суть законопроекта Минфина России:

Минфин России подготовил и внес 18 февраля 2022 года в Правительство Российской Федерации законопроект о регулировании криптовалют. Проект федерального закона разработан по поручению Правительства РФ на основе утвержденной концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.

Использование цифровых валют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации будет по-прежнему запрещено. В рамках предлагаемого регулирования цифровые валюты рассматриваются исключительно в качестве инструмента для инвестиций.

Законопроектом определены требования к биржам и обменникам (операторам), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют. Для этого будет создан специальный реестр операторов. Требования касаются корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. Деятельность таких компаний будет лицензироваться и контролироваться уполномоченным органом, определенным Правительством. Иностранные

криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.

Операции с покупкой или продажей криптовалюты будут возможны только при условии проведения идентификации клиента. Ввод и вывод криптовалюты от клиента оператору и наоборот будут возможны только через банки с использованием банковского счета. Таким образом, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета. Операторы, как и банки, будут обязаны осуществлять комплаенс процедуры и информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях.

Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют. Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений.

Биржи обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. На криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространено взыскание по долгам оператора торговой платформы.

Кроме того, для сохранности денежных средств клиентов для криптобирж вводится режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов. Биржи и обменники будут обязаны вести реестры с указанием адресов – идентификаторов каждого обладателя цифровых валют. Законопроектом также предусмотрен порядок ведения таких реестров.

Закрепляется определение цифрового майнинга, как деятельности, направленной на получение криптовалюты. Также в законопроекте предусмотрен механизм информирования налоговых органов сведениями, необходимыми для осуществления ими контрольных и надзорных функций.

Предлагаемые изменения направлены на формирование легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников.

Минфин России также получил предложения Банка России (с проектом законодательных изменений) о введении запрета на организацию выпуска и обращения цифровых валют, а также введении ответственности за соответствующие правонарушения. Полученные предложения Банка России будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом в части не противоречащей подходам Минфина России.

Теперь рассмотрим первоочередной вопрос: подлежит ли криптовалюта включению в конкурсную массу должника? Положения Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 04.08.2023 № 474-ФЗ вступили в силу с 03.11.2023 г. и предусматривают наряду с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», что всё имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и введения процедуры реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения (за рядом небольших исключений), составляет конкурсную массу.

В целом судебная практика по делам о банкротстве шла по пути признания криптовалюты в качестве имущества. Суды включали криптовалюту в конкурсную массу [7] и исключали её по заявлению финансового управляющего об исключении имущества из конкурсной массы [8]. ФЗ о ЦФА внёс дополнение в статью 2 закона о банкротстве, согласно которой для целей закона о банкротстве цифровая валюта признается имуществом. Таким образом был разрешен вопрос о статусе криптовалюты в делах о банкротстве: криптовалюта подлежит включению в конкурсную массу должника.

ФЗ о ЦФА и законом о банкротстве не урегулированы специфические вопросы, возникающие при банкротстве должников в связи с особыми свойствами криптовалют. Поэтому в делах о банкротстве суды, финансовый управляющий, кредиторы руководствуются общими положениями законодательства о банкротстве, применимыми к имуществу, что вызывает сложности как на стадии включения

криптовалюты в конкурсную массу, так и после этого действия.

Рассмотрим подробнее путь включения криптовалюты в конкурсную массу должника.

Закон о банкротстве обязывает финансового управляющего принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества, а гражданина-должника – предоставлять управляющему по его требованию любые сведения о составе его имущества и его месте нахождения.

Криптовалюта, как и иное имущество должника, должно быть включено в конкурсную массу. Однако на практике это включение сопряжено с определенными трудностями. Прежде всего, затруднено установление самого факта наличия или отсутствия криптовалюты у должника.

На практике финансовые управляющие направляют должникам запросы о наличии криптоактивов и передаче паролей к криптокошелькам. Если должник отказывается предоставлять запрашиваемую информацию, управляющий подает в суд соответствующее ходатайство об истребовании доказательств.

Если должник не захочет раскрывать данную информацию и в ответ на соответствующее определение суда, управляющему и кредиторам может быть крайне затруднительно самостоятельно обнаружить криптоактивы, в особенности если криптовалюта хранится не на криптобирже, а в анонимном кошельке.

Альтернативными способами поиска информации о возможном наличии у должника криптоактивов могут быть, в частности:

1. Направление запросов в налоговые органы для проверки декларирования должником соответствующих криптоактивов, иностранных счетов, которые могут быть связаны с криптовалютой.

2. Анализ банковских выписок и документов платежных систем с целью определения наличия/отсутствия транзакций, потенциально связанных с криптовалютами, например, расходов на приобретение оборудования для майнинга и переводов денежных средств на кошельки криптобирж, переводы, направленные на приобретение криптовалюты.

3. Направление запросов криптобиржам, криптоплатформам о наличии у должника счетов, кошельков, произведенных транзакциях, при наличии активов – запросов о заморозке счетов. Необходимо принимать во внимание, что в основном биржи соглашаются на

раскрытие информации, заморозку активов только при получении официального запроса от суда или правоохранительных органов. Более того, в текущих реалиях получение поддержки со стороны иностранных криптокомпаний может быть затруднено.

4. Получение через суд разрешения на доступ к имуществу должника с целью поиска, к примеру, майнингового оборудования, разрешения на доступ к адресам и содержимому электронной почты должника или изъятие компьютерной техники, мобильных устройств, носителей информации, в частности для проведения экспертизы на наличие информации о криптокошельках. При этом данные механизмы не проработаны на законодательном и практическом уровнях, сопряжены с неопределенностью применения и не гарантируют успешные результаты поиска информации.

5. обращение к компаниям, специализирующимся на поиске криптоактивов. Однако данный вариант является затратным и в любом случае может потребовать определенной вводной информации в качестве отправной точки для поиска активов.

В случае если криптовалюта обнаружена и должник отказывается от передачи её в конкурсную массу, то финансовый управляющий:

1. Подает ходатайство в суд об истребовании криптовалюты у должника или о переводе криптовалюты должником в российские рубли и зачислении соответствующих сумм на расчетный счет управляющего [9].

2. Ходатайствует в суде об истребовании криптовалюты у должника путём передачи данных доступа к криптокошельку (информации о сайте, где возможен доступ, уникальном номере кошелька, пароля к кошельку) и личном присутствии должника у нотариуса для составления акта приёма-передачи имущества (криптовалюты) с целью включения в конкурсную массу [10].

Необходимо отметить, что в связи с техническими особенностями криптовалюты довольно трудно получить контроль над данным активом (по факту контроль определяется доступом к ключу кошелька) и включить его в конкурсную массу без согласия и содействия должника. Кроме того, если ключ к кошельку был утрачен должником, получение контроля над криптовалютой будет невозможным. При этом утрата ключа может создавать дополнительную проблему для самого должника, кроме потери актива, может быть сложно доказать

управляющему и суду, что ключ действительно был утерян и не может быть передан управляющему.

Рассмотрим работу управляющего с криптовалютой в конкурсной массе. Финансовый управляющий обязан провести инвентаризацию, оценку и реализацию имущества должника. После получения контроля и доступа к криптовалюте на следующих этапах работы с данным активом также может возникнуть множество вопросов, например:

- Порядок проведения инвентаризации криптовалюты. На практике мы видим, что при проведении инвентаризации криптовалюты финансовые управляющие включают криптовалюту в инвентаризационную ведомость в категорию «Иное имущество должника».

- Оценка криптовалюты, с учетом высокой волатильности данного вида активов. На практике уже есть случаи привлечения специалистов для оценки стоимости криптовалюты, использования в качестве подтверждающей стоимости криптовалюты распечатки курса криптовалюты с криптобиржи.

- Обеспечение сохранности криптовалюты. Как мы понимаем, на практике данные вопросы решаются каждым управляющим в индивидуальном порядке, однако усматривается необходимость хотя бы в верхнеуровневом направляющем регулировании в сохранении криптовалюты должника.

- Реализация криптовалют. На практике уже было утверждено положение о продаже криптовалюты и последующей продаже криптовалюты в качестве имущества конкурсной массы должника [11]. Однако данный случай нельзя считать универсальным руководством по порядку действий для любой реализации криптовалюты в конкурсной массе. В целом по порядку реализации криптовалюты в банкротстве также очевидна необходимость дополнительного правового регулирования.

Таким образом, с учетом отсутствия специального правового регулирования, управляющие руководствуются общими нормами законодательства о банкротстве, применимыми к имуществу. Практика постепенно развивается, однако представляется, что законодательное регулирование криптовалюты в банкротстве необходимо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несомненно, дополнительное регулирование криптовалюты в банкротстве необходимо. Цифровая вуаль должна быть исключена в

вопросах криптовалюты. Однако для этого необходимо сделать дополнительных законодательный шаг и определить базовое регулирование криптовалюты в целом.

В зависимости от принятого подхода (регуляторного подхода Министерства финансов Российской Федерации или запретительного подхода или запретительного подхода Центрального банка Российской Федерации) положение и регулирование криптовалюты в банкротстве могут существенно отличаться.

Литература

1. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» <https://base.garant.ru/185181/>

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 04.08.2023 № 474-ФЗ (последняя редакция) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_454057/

3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. – 3-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 202 – 583 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15181-7. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/517899> (дата обращения: 19.11.2023). Научная школа: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (г. Москва)

4. Пирогова, Е. С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник для вузов / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 338 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-16436-7. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/531044> (дата обращения: 19.11.2023). Научная школа: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва)

5. Шершеневич, Г. Ф. Курс торгового права в 4 т. Том 4. Торговый процесс. Конкурсный процесс / Г. Ф. Шершеневич. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 453 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-07833-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL:

<https://urait.ru/bcode/511666> (дата обращения: 19.11.2023).

6. Прямая трансляция совместного заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики от 09.11.2023 г. <http://duma.gov.ru/multimedia/video/stream/>

7. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2018 г. № 09АП-16416/2018

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/201805/u/usukz7wdco3d_sa/Postanovlenie_suda_JWj.pdf

8. Определение Арбитражного суда Свердловской области от 21.10.2021 г. по делу

№ А60-8512/2021

<https://sudact.ru/arbitral/doc/a4VgemRafgdt/>

9. Определение Арбитражного суда Челябинской области от 17.03.2020 г. по делу А76-27033/2018.

10. Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 № 09АП-17044/2019 по делу № А40-12639/16 <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=1639030#02Zs3wTaYVpH9eT71>

11. Определение Арбитражного Суда Пермского края от 24.12.2021 по делу А50-6372/2018.

BOLSHAKOVA Yulia Olegovna

1st year student, Russian State University of Justice, North Caucasus Branch,
Russia, Krasnodar

DIGITAL VEIL OF CRYPTOCURRENCY IN THE DEBTOR'S BANKRUPTCY ESTATE

Abstract. *According to rough estimates, the volume of transactions of citizens of the Russian Federation with cryptocurrencies reaches 350 billion rubles per year, since cryptocurrencies are in second place in terms of the frequency of making the first purchase after shares – 11% and 28%, respectively. The Russian Federation as a whole has reached the third place in terms of bitcoin mining in the world – 11.25% of all the world's computing power used for mining falls on Russia. Given this, cryptocurrencies are increasingly appearing in bankruptcy cases.*

In this article, we will analyze legislative regulation and judicial practice in relation to cryptocurrencies in the prism of bankruptcy of debtors of citizens – owners of cryptocurrencies, and also outline the practical difficulties that arise when working with cryptocurrency in bankruptcy cases.

Keywords: *cryptocurrency, bankruptcy, financial manager.*